

DASTURLANGAN LABORATORIYA ISHLARINI TAYORLASH VA ULARDA YANGI TURDAGI YARIMO'TKAZGICHLI ASBOBLANI QO'LLASH USULLARI

Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419968>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanining laboratoriya ishlarini dasturiy vositalardan foydalanib o'rganish va yarimo'tkazgichli asboblardan yordamida yangi texnologiyalar yaratish usullari ochib berildi.

Kalit so'zlar: Laboratoriya, dastur, yarimo'tkazgich, asboblardan, materiallar, mikroskoplar.

Bugungi kunda fizika fanini o'rganishda laboratoriyalar jarayonlari yordamida o'rganish qulayliklarga olib kelmoqda. Ilm fanning rivojlanishida va yangi loyihalar ishlab chiqishda ham kuzatish va laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish natijasida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda ba'zi fizik laboratoriyalarni bajarish uchun texnik vositalarni yetishmasligi va aniq natijalar qayd qilishda muammolarda duch kelayotganimiz esa yangi g'oyalarni shakllanishida to'sqinlik qilmoqda. Bu esa bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Dasturlangan laboratoriya ishlarini tayorlash va ularda yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblari qullash usullari laboratoriyada ishlayotgan sohalarga bog'liq bo'ladi. Bu usullar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Asboblardan ustida tahlil va tadqiqot: Yarimo'tkazuvchanlik asboblari, laboratoriyaning mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri tahlil va tadqiq qilishga imkon beradigan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Bu usul laboratoriyada kimyo, biologiya, fizika va boshqa sohalarda amalga oshiriladi.
2. Yarimo'tkazuvchanlik asboblari o'rnatish: Asboblardan laboratoriyada ishlovchi mutaxassislar tomonidan dastlabki ta'minlash jarayoni orqali xodimlarning mahsulotlarni tahlil etishga imkon beradigan yarimo'tkazuvchanlik asboblari bilan ta'minlanishi kerak.
3. Qo'llanma va yo'rliqlar: Laboratoriyada yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblari bilan ishlashdan oldin, xodimlarga ushbu asboblardan haqida qo'llanma tuzish va ularni qanday yo'llash jarayonidan o'tkazish kerakligini o'rgatish zarur. Bu usul laboratoriyada xodimlar tomonidan yangi turdagi asboblardan bilan ishlovchi va ularni to'g'ri yo'llash uchun ko'rsatmalar berishni ta'minlaydi.
4. Yarimo'tkazuvchanlik asboblari saqlanishi: Laboratoriyada yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblari saqlanish sharoitlari muhimdir. Ular o'zaro ta'sirga tushmaydigan, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallangan joylarda saqlanishi kerak. Hatto unday, ularni tozalash va ta'mirlash jarayonini ham o'tkazish kerakligi ma'lum.
5. Yarimo'tkazuvchanlik asboblari doimiy ravishda yangilash kerakligi: Yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblari doimiy ravishda yangilash kerakligini hisobga olish kerak. Bu usul laboratoriyadagi asboblardan va ulardagi materiallar ishlab chiqarilgan standartlarga mos ravishda saqlanishi uchun zarurdir[1].

Bu usullar laboratoriyada dasturlangan laboratoriya ishlarini tayorlash va ularda yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblarni qullashning muhim qismlarini ifodalaydi.

1. Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun dastur tayyorlash: Ishni boshlashdan oldin, laboratoriya ishlarini yaxshi tashkil etish uchun ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun

dastur tayyorlash kerak. Bu dasturda, laboratoriya o'quvchilarining yoki xodimlarining ruxsat etilgan vazifalari, ko'rsatmalari va protseduralarini o'z ichiga oladi.

2. Asboblardan va materiallardan inventarizatsiyasi: Laboratoriyada ishga moslashtirilgan asboblardan va materiallardan inventarizatsiyasini o'tkazish kerak. Bu, laboratoriya xodimlari uchun qulaylik yaratadi, chunki ular biror narsani topib olish yoki mahsulot tugagandan so'ng yangi bir ni topib olishadi.

3. Tarkibiy materiallarni sotib olinganligining tekshirishi: Laboratoriyada ishlatiladigan kimyoviy, biologik yoki boshqa turdagi asboblardan bilan bir necha laboratoriya uskunalari mavjud bo'ladi. Bu uskunalarining hammasi ishlash holatida to'g'ri bo'lishi kerak. Buning uchun asboblardan sotuv jarayonida tekshirilishi va ularning sertifikatlari tekshirilib chiqilishi kerak.

4. Asboblardan va materiallardan saqlash shartlari: Laboratoriya asboblarini va materiallarini saqlash uchun moslashtirilgan shartlarni ta'minlash kerak. Bu, laboratoriya xodimlarining asboblardan bilan ishlab chiqish, saqlash va ularni tozalash jarayonida qulaylik va hujjatlarni yaxshi tashkil etishga yordam beradi.

5. Ish tartibini tuzish: Laboratoriya ishlarini tayyorlash uchun dasturda ish tartibini tuzish kerak. Bu tartib, laboratoriya xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan har bir vazifani bajarishning qanday tartibda bajarilishi haqida ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

6. Ish haqida ma'lumotnoma: Dasturda laboratoriya ishi yuritilgan holda xodimlarga ma'lumotnoma takdim etish lozim. Bu ma'lumotnoma laboratoriyada ishlash jarayoni, ustama davom etadigan vazifalar va ularning muddati kabi muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

7. Ish jarayonidagi monitoring: Laboratoriyada yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblaridan foydalanish qat'iy nazarda tutish talab etiladi. Yangi asboblardan bilan ishlash jarayonida, ularning to'g'ri ishlashi, tozalash jarayonida xatolar bo'lishi mumkinligini tekshirish uchun monitoring olib borilishi kerak[2].

Yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblari qo'llash usullari:

1. Asboblardan bilan ta'minlash: Yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblarini sotib olish va ularni laboratoriyaga kirishini tashkil etish kerak. Asboblardan sotilganida ularning to'liqligini va ishlash holatini tekshirib chiqish talab etiladi.

2. Xodimlarni ta'lim berish: Yangi turdagi yarimo'tkazuvchanlik asboblaridan foydalanishni rejalashtirgan holda, laboratoriya xodimlarining ular bilan ishlash haqida ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Xodimlarni yangi

Dasturlangan laboratoriya ishlarini tayyorlash uchun yarimo'tkazuvchanlik asboblari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Mikroskoplar: Mikroskoplar, laboratoriyada tuzilishlarni va ob'ektlarni kichikroq ko'rinishda ko'rishni ta'minlaydi. Bu asbob laboratoriya ishlarida o'rganilarning strukturini va xossalarni aniqlashga yordam beradi.

2. Elektron mikroskop: Elektron mikroskoplari, ob'ektlarning nanometr o'lchamdagi detaliga qadar zarur o'lchamli sifatli tasvirlashni ta'minlaydi. Bunda elektronlar ishlatiladi.

3. Spektrofotometr: Spektrofotometrlar, nur spektrining o'lchovini qo'llaydigan va elementlarning kimyoviy tarkibini aniqlashga imkon beradigan asboblardan hisoblanadi.

4. Kromatografiya usullari: Kromatografiya usullari, bir qator kimyoviy birikmalar bo'yicha ajratma va analizni amalga oshirish uchun qo'llaniladi.

5. PCR mashinalari: Polimeraz zanjir reaksiyasini (PCR) amalga oshirish uchun PCR mashinalari foydalaniladi. Bu asbob laboratoriyaning genetik tadqiqotlarda, DNA-analizida va boshqa tajriba ishlarida qo'llaniladi.
6. Sentrifugal mashinalar: Sentrifugal mashinalari laboratoriyada qo'shimcha kuchni o'rnatish va zaharli kimyoviy vositalarni ajratish uchun foydalaniladi.
7. Termostatlar: Termostatlar, laboratoriya temperaturasi va haroratini boshqarish uchun ishlatiladi. Ular bir qator kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirish va biologik nayza materiallarni saqlash uchun kerakli haroratni ta'minlaydi.
8. Pipettalar: Pipettalar, laboratoriya ishlarida to'g'ri miqdorlarda sivilar (suchlar, qon yoki probalar) ajratish uchun foydalaniladi.
9. Analizatorlar: Laboratoriya analizatorlari, avtomatik ravishda kimyoviy analizni bajarishga yordam beradigan asboblardan hisoblanadi. Bu asboblardan ma'lumotlarni to'plab olish, analiz qilish va natijalarni taqdim etish imkoniyatini beradilar.
10. Elektroforoz usullari: Elektroforoz usullari genetik tadqiqotlarda, protein tahlillarida va boshqa laboratoriya ishlarida DNA fragmentlari, proteinlar va boshqa molekulalarni ajratib chiqish uchun foydalaniladi[3].

Xulosa qilish mumkinki, fizika fanining barcha bo'limlarini o'rganishda yoki eksperiment olib borishda asosan laboratoriya mashg'ulotlari asosiy o'rinda turadi. Fizikaning eng asosiy qismi sifatida biz har doim ham laboratoriya ishlariniko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Laboratoriya mashg'ulotlarining bugungi kunda maxsus dasturlar orqali bajarilayotgani esa bugungi va ertangi kunimizning yutuqli tomoni desak mubolag'a bo'lmaydi. Balki, laboratoriya ishlarining maxsus kodlar yordamida tuzilgan dasturlari orqali olinayotgan natijalari aniq va ish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun anchayin qulayliklarga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan yangiliklar hayotimizning katta yutuqlari bo'lib qoladi.

INNOVATIVE References:

1. X.H.Tajiboyeva, Sh.P.Usmanova Fizika va Astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi(Laboratoriya Mashg'ulotlari) Toshkent -2015
2. Tillaboyev, K. T., & Usmanov, Sh.. (2022). Fizikani o'qitishda zamonaviy usullardan foydalanish. Academic Research in Educational Sciences, 3(11), 18–24.
3. B.A. Bazarbayeva O'lchash asboblari konstruksiyalash Toshkent - 2019